

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIDAKTIK VOSITALARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6799158>

Ochilova Fayyoza Mansurovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: fan, kompetensiya, dars, metodika, psixologiya. Hozirgi davrda boshlang'ich ta'lim uchun zarur va ustuvor yo'nalishlardan biri ta'lim mazmunining yangilanishi, darsni ilg'or tajriba va g'oyalarga tayanib, zamonaviylashtirilgan, takomillashtirilgan hamda ilmiy-pedagogik texnologiyalar asosida o'tish zaruriyatini keltirib chiqardi. Chunki dars ta'lim-tarbiya berishning asosiy o'zagidir. O'quvchining o'quv fanlarini chuqur o'rganib borishi davomida uning bilimi mustahkamlanadi, savodxonligi oshib boradi. Ta'limning asosiy bo'g'ini hisoblangan boshlang'ich sinf o'quvchilarini sog'lom avlod qilib voyaga yetkazishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar muhim vosita hisoblanadi.

Dars ta'limning asosiy shakli ekan, o'qituvchi shu jarayonda o'z shogirdlarining ongli va faol bo'lishi, jamiyatning vatanparvar, adolatparvar, mehnatsevar va fidoiylar bo'lib ulg'ayishlari uchun mustahkam zamin tayyorlashi lozim. Bu jarayon o'quv-tarbiyaviy ishlarning samaradorligini ta'minlash uchun innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida quyidagilarni amalda qo'llashni taqozo etadi:

Darslarda interfaol usullardan keng foydalanish.

Dars jarayonida didaktik materiallar bilan ishlash.

Ommaviy axborot texnologiyalaridan uzluksiz foydalanish.

O'quvchilarni innovatsion faoliyatga mustaqil tayyorlash.

Fanlarni fanlararo integratsiyalash.

Masofadan o'qitishni tizimli shakllantirish.

Demak, bugungi interfaol darslarni tashkil qilish uchun interaktiv metodlarni amalda joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirishda ma'lum maqsadga erishishda, o'quvchilarning intellektual salohiyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich ta'lim darslarini samarali tashkil etish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi. Bolaning ongi va tafakkuri shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, interfaol darslarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiq etishi, ta'limning yangi-yangi usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan foydalana olishi juda muhimdir.

Interfaol darslarni tashkil etish boshlang'ich sinf uchun bilim, ko'nikma, malakani qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, o'qituvchining tajribasi oshib borishida ko'mak beradi. Boshlang'ich sinflarda interfaol darslarni tashkil etish o'z o'rnida juda samarali. Masalan, darsda ko'zlangan maqsadga erishishda, o'quvchilar diqqatini bir joyga jamlashda, ularni darsga qiziqishini oshirish va faollikka undashda katta ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi dars jarayonlarida uchraydigan muhim muammolaridan biri bu o'quvchilar diqqatini darsga jalb etish va uni boshqara olishdir. Shunday ekan, o'qituvchi bu muammodan mohirona chiqib ketishi va o'quvchilar e'tiborini darsga qarata olishi uchun doimo samara berib kelgan interfaol darslarni tashkil etishi lozim. Darsni samarali tashkil etish boshlang'ich sinflar uchun qanday vazifani bajaradi?

Darslarni samarali tashkil etish boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim-tarbiyasida bir nechta xususiyatlarga ega. Ularga alohida e'tibor qaratamiz. Darslarni samarali tashkil etishning boshlang'ich sinf o'quvchilarida motiv (qiziqish) hosil qilishdagi o'rne beqiyos. Bu o'rinda didaktik materiallar boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilimga ishtiyoq va qiziqishni uyg'otadigan uchqundir. Ular orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilimlarni o'zlashtirish jarayoni qulaylashadi. Bolaning shaxsi shakllanadi, munosabatga kirishishi o'sib boradi. Didaktik materiallar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida inson faoliyatining shakllanishi rivojlanib, mehnatga layoqati va mas'uliyati shakllanib boradi. Ayniqsa, ualr bola shaxsi psixologiyasining shakllanishida yordam beradi. Didaktik materiallardan oqilona foydalanish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilari hamkorlikda ishlashni o'rganadilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini darsga qiziqtirish va ular diqqatini bir maromda ushlab turish har doim ham oson kechavermaydi. Buning uchun o'qituvchi o'z mahoratiga suyangan holda didaktik materiallardan foydalanishi

yaxshi natijaga erishishda yo'l ochib beradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari hamma vaqt ham mavzuga bir xilda qiziqavermaydi. Bunday paytda o'quvchilarni o'quv materialiga qiziqtirishning birdan-bir yo'li turli didaktik materiallardan, xususan, didaktik o'yinlardan foydalanishdir.

Jamiyatimizning barcha jabhalariga innovatsion yondashuv bo'lgani kabi ta'lim-tarbiya sohasida ham yangilanish zarurligi namoyon bo'lib bormoqda. Hech sir emas, ta'limning an'anaviy usuli hozirgi kun talablarini qondirmay qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh,M,Mirziyoyev aytganidek, "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talabalari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz, deb bilamiz".

Shu bois hozirda darslarni ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida loyihalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqdaki, bu narsa ko'pchilik o'qituvchilarni qiziqtirmoqda. Ta'limning poydevori hisoblangan boshlang'ich tizim o'quvchini yoshligidanoq har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalashni taqozo etadi. Bu mas'uliyatni to'g'ri his etgan har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi darsga puxta tayyorlangan holda didaktik materiallardan - ko'rsatmali qurollardan foydalanib dars o'tsa, bolalarga bilim berish ancha osonlashadi, bir soatlik saboq mazmundorligi ancha oshadi. Ayniqsa, bu borada boshlan'gich ta'lim darslaridagi o'quv materiallar o'quvchilar oldiga ijodiy izlanish, tashabbuskorlik xislatlarini qo'yadi. Darslikdagi o'quv topshiriqlarni bajartirishda turli usullar va zehnlarni o'stiruvchi vositalardan unumli foydalanish katta ahamiyatga ega. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari bir soatlik darsda ko'pi bilan 15-20 daqiqagacha diqqatlarini to'play oladilar, shundan so'ng beixtiyor ularning xayollari bo'linadi. Shuni to'g'ri his etgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi darsni bir xil andozada o'tmay, balki rang-barang usullar va uslublar asosida olib borsagina, unda maqsadga muvofiq turli didaktik materiallardan foydalansagina kutilgan natijaga erishadi.

Didaktik materiallar boshlang'ich sinf darsliklaridagi nazariy va amaliy xarakterdagi o'quv materiallarini egallashda, qolaversa, egallangan bilim va ko'nikmalarning qay darajada ekanligini aniqlab olishda alohida o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Azbarov Y. T. Bolalarni sevish san'ati. T.: O'qituvchi. 1991. 138-b.
2. Azizxo'jayeva N.N. O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. -T.: TDPU. 2000.

3. Jumaev M.E., Yuldasheva M.Yu., Mingbaeva B.U., Mamatova G.A., Levkina M.F. Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitish metodikasi O'UM. 2017.

4. G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Mamatova G., Boqiyeva H. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. -T.: TDPU, 2013.